

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

КРАВЦОВА И.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу современных тенденций и предпосылок возникновения технологии блокчейн. Проанализированы природа и экономическая сущность технологии блокчейн. Описаны основные риски и перспективы использования технологии блокчейн.

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, майнинг, платёжная система, электронные деньги, риск, блокчейн

PROSPECTS FOR BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN MODERN ECONOMY

KRAVTSOVA I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
of Financial Services and Banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of current trends and prerequisites for the emergence of blockchain technology. This paper analyzes the nature and economic nature of blockchain technology. The basic risks and prospects of using blockchain technology are described.

Keywords: bitcoin, cryptocurrency, mining, payment system, electronic money, risks, blockchain

Постановка задачи. На современном этапе развития экономики современного государства возрастает роль внедрения инновационных технологий, открывающих новые перспективы. Это позволяет построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого хозяйствующего субъекта. Будущее цифровой современной экономики должно предусматривать необходимость внедрения блокчейн во все сферы экономической деятельности государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме формирования цифровой экономики в своих научных трудах уделяли: Безсмертная Е. Р., Малышева Г. А., Куприяновский В. П., Коляденко С. В., Веретюк С. М.

Актуальность исследования. В состоянии нестабильности, несовершенства финансовой системы и неустойчивости экономики важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу деятельности современного хозяйствующего субъекта.

Целью статьи является определение необходимых направлений использования технологии блокчейн, определение проблем и перспектив внедрения технологии блокчейн в условиях цифровизации.

Изложение основного материала. Термин «блокчейн» означает «цепь из блоков» (block chain) и полностью отображает суть технологии. Определённая информация представлена в виде цифрового кода, который может быть не только числовым. Этот код и есть блок, за которым идёт следующий, потом – следующий, как бусины на цепочке. И каждый блок содержит информацию из предыдущего.

Сама идея технологии появилась ещё в 90-х годах XX века. В 1991 году Стюартом Харбером и У. Скоттом Шторнеттом был внедрён «штамп времени» для цифровых документов – новое вычислительно-практическое решение, предотвращающее оформление документов задним числом или их подделку, позволить собирать несколько документов в один блок.

Технология блокчейн представляет собой непрерывно растущую цепочку блоков, в которых содержатся записи обо всех транзакциях. Информация одновременно хранится на всех компьютерах, где используется блокчейн (рис. 1).

Сама информация в блоках не шифруется, она доступна всем в открытом виде, но изменить её нельзя за счёт подписей транзакций (асимметричное шифрование). Каждый блок содержит в себе порядковый номер и хеш предыдущего блока.

Т.е. технология блокчейн, в первую очередь, – это возможность всем участникам сети получить мгновенный и прозрачный доступ к данным в реестре, который невозможно изменить.

Рис. 1. Цепочка транзакций технологии блокчейн

Блокчейн – это универсальный инструмент, который обладает множеством следующих свойств (табл. 1).

Таблица 1

Свойства технологии Блокчейн

С	применение криптовалют (существует более 2000 видов, самая распространённая – биткоин)
В	наличие распределённого реестра
О	платформа разработки приложений
Й	программное обеспечение с открытым исходным кодом
С	торговая площадка финансовых услуг; сети Peer-To-Peer
Т	наличие вычислительной инфраструктуры, платформы транзакций
В	использование децентрализованной базы данных
А	инфраструктура доверенных серверов даёт каждому пользователю системы blockchain возможность узнать, какое количество Bitcoin принадлежало любому конкретному адресату в определённый отрезок времени

Технология блокчейн имеет ряд преимуществ (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2

Преимущества технологии Блокчейн

1	2
Прозрачность	Изначально известен размер конечной эмиссии криптовалюты всем, и никто не сможет втайне от всех «напечатать» из воздуха новые монеты. Процесс создания криптовалюты происходит на виду у всех пользователей в режиме реального времени под контролем миллионов участников процесса
Безопасность	Блокчейн не предусматривает фальсификацию, поскольку построен по принципу децентрализованного/распределённого реестра – фрагменты всей цепочки распределены равномерно между пользователями криптовалюты (с целью изменить данные необходима их замена на множестве других компьютеров пользователей), технологию можно активно внедрять, например, на криптовыборах

1	2
Снижение роли посредников	Технология блокчейн позволяет избавиться от множества посредников в проведении финансовых операций: банков, нотариусов, государственных органов, убрать многочисленные комиссии, сократить время и расстояние операций, например, P2P кредитование и fundraisin кредиторов в кредитные союзы на основе технологии блокчейн
Анонимность	Технология не требует реальных данных пользователя

Рис. 2. Преимущества технологии Blockchain

Технология блокчейн надёжна, хоть и не лишена уязвимостей.

Так, всегда существует риск хакерской атаки, хотя до сих пор нет подтверждённых случаев таких атак. Также есть вероятность атаки «51%», при которой пользователи с большими мощностями, собравшись в коалицию, могут внести изменения в определённом блокчейн, и это будет полностью соответствовать правилам системы. Название подобной атаки – селфиш-майнинг.

Также существует риск утраты данных (криптовалюты) вследствие фишинга, дефейса. Также не стоит забывать об уязвимостях на уровне пользователя (через ботнеты).

Фишинг – это совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию. Чаще

всего злоумышленники выдают себя за представителей известных организаций в электронных письмах или телефонных звонках.

Selfish mining (эгоистичный майнинг) – это стратегия майнинга, в которой группы майнеров вступают в сговор, чтобы увеличить свой доход.

Дефейс (от англ. deface – «портить», «уродовать») – тип хакерской атаки, при которой страница web-сайта заменяется другой, чаще всего содержащей рекламу, угрозы или вызывающие предупреждения, страницей. В дополнение к этому, злоумышленники либо блокируют доступ к остальным сегментам сайта, либо вообще удаляют прежнее содержимое ресурса.

Botnet – сеть из заражённых «зомби»-компьютеров (ботов), которая чаще всего используется хакерами для организации DDoS-атак и массовой спам-рассылки, но также и для более сложных мероприятий – к примеру, майнинга криптовалюты

Можно выделить и недостатки технологии блокчейн. В первую очередь недостатки связаны с масштабируемостью. В настоящее время многие популярные системы распределённых реестров не способны обрабатывать большое количество транзакций. Это сопровождается задержками в проведении операций.

Ещё один недостаток, который называют специалисты отрасли, – отсутствие конфиденциальности, поскольку доступ к базе данных получают все участники системы. Пока не совсем понятно, как защищать личные данные пользователей от мошенников, которые могут ими воспользоваться в корыстных целях.

Среди минусов новейшей технологии можно также отметить вред для экологии. В основном он связан с работой вычислительных мощностей. Майнинговые фермы требуют больших энергозатрат, что вызывает тревогу в экспертных кругах.

Специалисты Кембриджского университета провели исследование и выяснили, что биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина (около 121,4 тераватт-часов в год). Экологическая тема освещалась и в журнале Nature Communication. Там вышла статья с впечатляющим прогнозом: к 2024 году парниковый эффект от расположенных в Китае майнинговых ферм превысит парниковый эффект Филиппин.

В России наиболее активно внедряет блокчейн РЖД и Сбербанк. Активнее всего технологию используют в финансовой

сфере и ТЭК – они наиболее подготовлены к внедрению блокчейн. Корпоративное применение блокчейн менее распространено, что связано со сложностью оценки затрат, выгод, сроков окупаемости таких инвестиций в новые технологии.

В Москве уже работает несколько успешных проектов на блокчейн. Крупные банки совместно с Центробанком запустили платформу «Мастерчейн», которая повышает эффективность работы финансового сектора. А платформа «Активный гражданин» создана с целью проведения открытых народных голосований, касающихся улучшений жизни в столице.

Наиболее прогрессивные в области внедрения цифровой экономики страны – США, Китай, группа Digital 5 (Великобритания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея, Эстония) разрабатывают и финансируют государственные программы по исследованию и применению технологии блокчейн. Возможность гарантировать гражданам, что их данные корректны и хранятся в безопасном месте, позволило Эстонии запустить электронные услуги, такие как электронный бизнес-реестр и электронные налоги, снизившие административную нагрузку на государство и граждан.

Внедрение технологии блокчейн замедляют проблемы сертификации блокчейн-решений, сложности во взаимодействии с регуляторами и государственными структурами. Есть и юридический аспект, например, возможность рассмотрения обязательств по смарт-контракту в суде, проведение аудита в рамках платформы блокчейн и другие, не менее важные вопросы.

Блокчейн, как технология обработки и передачи данных, используется не только в сфере майнинга криптовалют. На самом деле эта технология применима в разных сферах деятельности человека (табл. 3).

Банковская сфера. С помощью блокчейн можно без посредников осуществлять денежные переводы. Это позволит избежать лишних комиссий, а также сделает финансовые операции неуязвимыми для санкций: если от международной платёжной системы SWIFT Россию отключить могут, то вмешаться в транзакции через блокчейн – нет, поскольку система является децентрализованной, т.е. у неё нет единого центра управления. Кроме того, блокчейн приведёт к прозрачности банковской

системы – финансовые организации не смогут вносить изменения задним числом и подделывать отчётность.

Таблица 3

Сферы применения технологии блокчейн

Сфера деятельности	Преимущества применения технологии
Банковская сфера	Блокчейн упрощает и упрощает процессы инвестирования
Администрирование сетей	Исключается принцип «единого администратора»
Авторское право	Подтверждение авторства при размещении работы в сети
Медицина	Повышение качества обслуживания
Торговля	Отслеживание всей цепочки поставок
Земельный кадастр	Борьба с земельным мошенничеством
Игровая индустрия	Игровые предметы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов
Онлайн-голосования	Повышение прозрачности и достоверности голосования
ID документы	Блокчейн и биометрия смогут заменить стандартные удостоверения личности, водительские права

Blockchain выполняет три основные банковские функции:

1. Регистрация сделок;
2. Заключение контрактов;
3. Подтверждение личности пользователя на стадии идентификации.

Внедрение блокчейн в финансовую отрасль позволяет избавиться от промежуточных процессов при переводе денег, интеграций с банком и т.д., то есть практическое использование технологии в этой сфере невероятно широко.

Авторские права. Технология способна помочь художникам, музыкантам, фотографам, писателям и другим представителям творческих профессий защитить свою интеллектуальную собственность. В базу данных будет внесена информация о том, что фотографию сделал конкретный фотограф. Подделать эту запись, изменить или удалить будет невозможно.

Операции с недвижимостью. Блокчейн позволит сделать более безопасной регистрацию прав собственности на недвижимость. Единая база данных без возможности вносить изменения исключит вероятность двойных продаж квартир. Кроме того, на основе технологии могут создать блокчейн-паспорт – в реестры будут вноситься технические характеристики недвижимости (метраж, этажность, коммуникации, несущие стены и т.п.). Сейчас для каждой сделки нужно заказывать пакет документов в БТИ.

Обмен ценностями, документами или деньгами осуществляется без банков, нотариусов и других регистраторов. Блокчейн убирает всех посредников и позволяет напрямую обмениваться данными. Причём подлинность операций в сети проверяется самими участниками сделки.

На технологии блокчейн будет основана система «умных городов»: правительство КНР уже активно работает над её внедрением. На базе блокчейн разрабатываются различные системы идентификации, веб-браузеры, облачные хранилища данных и даже социальные сети.

На основе блокчейн заключаются особые соглашения – умные контракты или смарт контракты. С помощью их процедура подписания договоров упростилась в разы, поскольку нет необходимости привлекать к процессу третью сторону, которая выступала бы гарантом соблюдения условий. Всё решает программный код: смарт контракты выполняются только тогда, когда обе стороны принимают условия и вводят свои ключи. Это предполагает полную автоматизацию и достоверность исполнения договорных отношений.

Можно привести реальные примеры, как государства планируют тесно внедрить технологию Blockchain в систему страхования. Так, Китай планирует перевести на блокчейн работу Национального фонда социального страхования.

Технология используется и в сфере закупок. В этой сфере блокчейн будет бороться с махинациями государственных компаний, которые зачастую уличают в непрозрачных схемах работы. Все данные будут фиксироваться в распределённой сети, и платежи и налоговые отчисления будут производиться автоматически.

Блокчейн нашёл своё применение и в сфере документооборота. Создаются удобные и безопасные сервисы, представляющие собой общедоступный регистр, в котором содержатся подписанные электронным способом документы. Каждая подпись сохраняется в блокчейн, является уникальной и такой, которую невозможно практически подделать.

С помощью блокчейн планируется совершенствование процесса доставок. Технология позволяет удешевить логистику, устранив ненужных посредников, минимизировать возможность

подделок данных и предотвратить неправильную маркировку незаконных товаров и других попыток мошенничества.

Финансирование технологии – это не только технологичные проекты, но и проекты кино, ТВ, даже проекты в сельскохозяйственной области (рис. 4).

Так, парламент Европейского Союза рассматривает технологию блокчейн для создания систем голосования с защитой от фальсификации данных и другие.

Рис. 4. Применение технологии блокчейн в экономике

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, технология блокчейн – универсальна, достаточно надёжна, позволяет упростить и удешевить многие процессы обмена данными и их согласования. На технологии блокчейн основаны все существующие криптовалюты. Однако для массового внедрения технологии необходимы существенные изменения в законодательстве, она не лишена недостатков.

За технологией блокчейн будущее. Можно сделать безопаснее денежные переводы, хранение ценных бумаг, финансовые операции на государственном уровне – например, перечисление бюджетных средств контрагентам за строительство дорог и мостов.

При этом третьи лица не смогут изменить или удалить информацию в блокчейн.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ». – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. – Текст : электронный.
2. «Цифровая экономика России 2024». – URL: <https://data-economy.ru/>. – Текст : электронный.
3. Государство. Бизнес. ИТ. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Национальная_программа_Цифровая_экономика_Российской_Федерации. – Текст : электронный.
4. Кравцова, И. В. Развитие финансовых технологий: мировой аспект / И. В. Кравцова, Ю. Н. Ковалёва. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2023. – Вып. 29. – С. 118-128.
5. Ковалёва, Ю. Н. Финансовые технологии в Российской Федерации: реалии и перспективы / Ю. Н. Ковалёва. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2023. – № 2 (104). – С. 80-87

УДК: 005.52:005.334

DOI

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА

МАЛЕТОВА Т.С.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля;**

ШУХМАН М.Э.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены теоретико-методические основы и разработаны рекомендации относительно использования методов принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска для обеспечения адаптации и стабилизации деятельности организаций в современных условиях хозяйствования. Представлена классификация